

Análisis de las empresas socialmente responsables bajo la norma ISO26000:2010

D. Juárez López^{1*}, M.T. De la Garza Carranza¹, J. P. Gonzales Farias¹.

¹Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Celaya, Av. García Cubas 1200, Esquina Ignacio Borunda, Celaya, Gto. México.

*danalopez1357@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se analizó a través de un estudio cualitativo la información de tres empresas que ostentan el distintivo de responsabilidad social empresarial que otorga la CEMEFI. Las empresas fueron del ramo alimenticio de tamaño pequeña, mediana y grande. La información levantada a través de entrevistas y documental fue analizada mediante el software MAXQDA. Los resultados muestran que las actividades que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, el cumplimiento con organismos reguladores, las acciones para prevenir impactos involuntarios, presentaron mayor frecuencia. Las que no presentaron impacto fueron el manejo de ausencia laboral, discapacidades y año sabático en la empresa, así como el uso de imágenes o información que discrimine a la población. Con base en el presente estudio se concluye que existen actividades específicas que las empresas en desarrollo pueden seguir para que en un futuro alcancen el estatus de socialmente responsables.

Palabras clave: Responsabilidad Social, MIPYMES, ISO26000:2010.

Abstract

The information of three companies that hold the corporate social responsibility badge granted by CEMEFI was analyzed through a qualitative study. The companies were of the small, medium and large size food industry. The information collected through interviews and documentary was analyzed using the MAXQDA software. The results show that the activities that have to do with compliance with the law, compliance with regulatory agencies, actions to prevent unintended impacts, were more frequent. Those that did not present an impact were the management of work absence, disabilities and sabbatical in the company, as well as the use of images or information that discriminates against the population. Based on this study, it is concluded that there are specific activities that developing companies can follow so that in the future they reach the status of socially responsible.

Key words: Social responsibility, MYPIMES, NOM ISO26000: 2010

Introducción

La responsabilidad social corporativa, también llamada responsabilidad social empresarial se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. Un proceso de certificación hará que las empresas en México consigan el distintivo de ESR. Este proceso implica el empleo de normas no certificables, como la NOM 8000:2020 y la ISO 26000:2010, que sirven como coadyuvantes en el proceso de obtención del distintivo. Sin embargo, la principal desventaja de obtener una certificación, es la complejidad que estas normas presentan en su empleo, lo que trae consigo el desinterés del empresario por implementar procesos para ser socialmente responsable. Este fenómeno fue reportado en las investigaciones publicadas por Gonzales [2015], donde se contempla la opinión del gremio empresarial que ha obtenido previamente el distintivo. Lo anterior trae consigo que los empresarios no busquen la certificación.

En respuesta a esta problemática, una nueva alternativa ha emergido basada en la recopilación de actividades que las empresas socialmente responsables consideran de mayor significancia y frecuencia, con la finalidad de obtener, en trabajos posteriores un modelo de responsabilidad aplicado a las empresas en expansión.

El presente trabajo, describe los mecanismos protocolarios que las empresas del ramo alimenticio de Celaya, emplean, con la finalidad de cumplir con un sistema de responsabilidad social empresarial, capaz de ejercer una metodología de control y cultura de prevención en el ámbito social, ambiental, y económico de la organización y su entorno.

Metodología

Diseño de la investigación

La presente investigación es un estudio exploratorio cualitativo, que tiene como objetivo, la descripción de particularidades de las empresas en camino de ser socialmente responsables. Es no experimental, de alcance descriptivo, y de tipo, transversal, pues se reunirá información en un mismo momento de tiempo.

De acuerdo a las preguntas de investigación y a los objetivos planteados en el estudio, la investigación se estructuró en tres fases principales.

Fase 1: Diseño de la muestra, incluye la elaboración del instrumento de evaluación.

Fase 2: Análisis estadístico de los datos obtenidos.

Fase 3: Síntesis y estructuración de los datos obtenidos para generar resultados.

Las variables de estudio se establecen en la tabla 1.

Tabla 1. Operacionalización de variables

Indicador	Actividades /códigos
Rendición de cuentas	Evaluaciones de organismos reguladores
	Planes de contingencia ambiental
	Acciones o protocolos para prevenir impactos involuntarios
	Planes de acción y protocolos por siniestros económicos
	Programas para siniestros ambientales
	Sondeos entre el personal para detecciones inconformidades
	Revelación de información sobre políticas internas y ambientales
Transparencia	Transparencia de decisiones internas de la empresa
	Dar a conocer cantidades y aplicaciones de los recursos financieros
	Localización de la empresa con dirección y correos
	Dar a conocer precios, impuestos y políticas de devoluciones
	Información de los procedimientos de compra de la empresa
	Área encargada de quejas y sugerencias
	Actividades de publicidad y marketing
Comportamiento ético	Control de riesgos para la salud y seguridad en la empresa
	Frecuencia con que se promueve el comportamiento ético
	Estándares de comportamiento ético entre el personal
	Resolución de conflictos éticos entre personal
	Códigos de ética a la vista de los empleados
	Protección de los datos privados de empleados
	Uso de imágenes o información discriminante
Intereses de las partes interesadas	Cuáles son las partes interesadas de la empresa
	Respeto a nuestras partes interesadas y resolución de quejas
	Análisis de riesgo de partes interesadas que pueden afectar la organización
	Manejo de ausencias, discapacidad año sabático en la empresa
	Condiciones de trabajo que cumplen con leyes y normas
	Cumplir con todos los requisitos legales y con auditorías
	Actividades que cumplen con el marco legal
Principios de legalidad	Grado de cumplimiento con la ley.
	Condiciones de trabajo decentes y seguras para los empleados
	Respetar como mínimo las leyes ambientales de la organización
	Influencia en organizaciones para mejorar conflictos
	Evitar complicidad y corrupción en grupo
	Obligaciones y derechos de los empleados, son conocidas
	Protocolos y leyes de derechos humanos de los empleados
Respeto a los derechos humanos	Áreas destinadas de esparcimiento y descanso en la empresa

Protocolo o acciones, para el manejo de conflictos y violaciones
Reconcomiendo a hombres y mujeres por igual
Protección equitativa a trabajadores temporales y de planta
Eliminación de estrés laboral y enfermedades psicosociales

Identificación de la muestra objetivo.

La evaluación de las empresas participantes, fue realizada mediante método de muestreo no probabilístico, también llamado muestreo por conveniencia, empleando muestras de expertos del área estrictamente administrativa y con conocimiento profundo de las operaciones específicas y generas de la empresa. La aplicación del instrumento de evaluación, se acompañó de una verificación observacional sistemática de las empresas de giro alimenticio ubicadas en Celaya, Gto.

Una vez identificada la muestra poblacional, está será objeto de estudio para el desarrollo de un modelo sintetizado de convergencia para la obtención del distintivo RSE.

Tabla 2. Datos generales de la población de estudio.

Empresa	Característica	Empleado	Tamaño ¹	Distintivo RSE	Años con RSE	certificaciones
FEMSA	Elaboración De alimentos y bebidas	>251	grande	Si	28	ISO9000:2015. HACCP, BPM.
ASTURIAS	Elaboración de grasas	250	mediana	Si	19	HACCP
Mansión MARISCO(MM)	Restaurant de mariscos	50	pequeña	SI	16	BPM, HASSA

¹INEGI, 2010

Instrumento de evaluación

Se eligió la entrevista ya que es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa Savin-Baden y col., [2013] y King y col., [2010]. El tipo de entrevista tiene una semiestructura, comprendido de una guía de preguntas abiertas, con margen para ampliar la pregunta por parte del entrevistador, y de preguntas de dualidad (si/no). Compuesta de 40 ítems y 7 materias fundamentales denominada variables. El cuestionario se desarrolló y validó estadísticamente para garantizar su confiabilidad, obteniendo un valor de 0.925 en el coeficiente alfa de Cronbach, lo cual garantiza resultados consistentes. El modelo se considera exploratorio cualitativo, no experimental, de alcance descriptivo y de tipo transversal.

Captura de la información.

La información que se obtuvo de las entrevistas y del grupo focal fue transcrita lo más pronto posible después de haber finalizado cada una de las técnicas. De acuerdo a Rodríguez y col., [1999] y Álvarez-Gayou [2003] las investigaciones cualitativas generan una buena cantidad de hojas escritas, transcripciones de entrevistas, observaciones y otras fuentes, teniendo esta información es necesario darle sentido. Por lo tanto, esto obligó a poner orden a las ideas y plasmar la información en un esquema organizado.

Codificación con software MAXQDA 12.

En este paso, se detalló el proceso de codificación el cual se realizó de forma manual y con el software cualitativo MAXQDA 12. Los códigos fueron un proceso de organización del material dentro de segmentos o textos antes de empezar a describir la información. De acuerdo a Creswell [2009] este paso incluyó ocho especificaciones a realizar: 1) se leyeron las transcripciones cuidadosamente; 2) se clasificó de más a menos interesantes las entrevistas, se razonó acerca de lo que dicen las entrevistas y se escribieron ideas al margen de la hoja; 3) se realizó una lista de todos los tópicos, se identificaron los tópicos similares, los únicos y los sobresalientes; 4) se tomó la lista y se regresó a los datos, se abreviaron los tópicos con códigos y se escribieron los códigos siguientes a los segmentos apropiados del texto; 5) se encontraron los conceptos que mayormente describan los tópicos y se convirtieron en categorías, se redujo el total de la lista de categorías y se agruparon los tópicos que se

relacionaron uno con otro; 6) se realizó la abreviación de cada categoría y se alfabetizó los códigos; 7) se unió el material de los datos pertenecientes a cada categoría en un solo lugar y se realizó un análisis preliminar.

Resultados y discusión

Frecuencia de actividades que realizan las empresas que cuentan con el distintivo ESR.

Con base en el software empleado, se han determinado y recopilado los siguientes patrones de actividades, que las empresas de alimentos consideran de mayor relevancia en materia de responsabilidad social.

En la tabla 3 se muestran las actividades que presentan un mayor grado de repetición o frecuencia de actividad en las respuestas analizadas de las empresas, siendo las actividades de cumplimiento de los requerimientos de ley, cumplimiento de las evaluaciones que realizan los organismos reguladores, que tiene que ver con la obtención de permisos de operación, de uso, de funcionamiento, así como cualquier legislación vigente que permita el trabajo realizado por cada empresa, y a cumplir en tiempo, con las evaluaciones establecidas por organismos como COFEPRIS, Comisión Federal de Electricidad (CFE), SAGARPA, salubridad, y organismos certificadores ISO y NOM, respectivamente, la de mayor frecuencia reportada dentro de sus actividades.

Mientras que las actividades correspondientes a otorgar condiciones de trabajo decentes y seguras para los empleados y generar acciones o protocolos para prevenir impactos involuntarios de la organización, mostraron una similitud de frecuencia entre ambas, esto último, sugiere una relación directamente proporcionalmente entre estos indicados y, por lo tanto, entre sus respectivas variables: rendición de cuentas y principios de legalidad.

Así mismo, la revelación de información sobre políticas internas y ambientales y la transparencia de decisiones internas de la empresa mostraron un porcentaje y frecuencia de operación similar entre ellas, lo que muestra la estrecha relación entre estas actividades, y la importante relación entre ambas actividades dentro de las empresas.

Interesantemente se observa, que las actividades que corresponden a la variable de rendición de cuentas, transparencia, normativa internacional de comportamiento y derechos humanos, presentaron una estrecha relación, con actividades similares de preponderancia jerárquica, con similitud de frecuencia entre estas, para desarrollarse dentro de las organizaciones en expansión.

Tabla 3. Recopilación de actividades grupales que realizan las empresas que cuentan con el distintivo ESR en materia de responsabilidad social empresarial, Frecuencia en que realizan la actividad, porcentaje (%) de frecuencia.

Actividades que realizan las empresas de alimentos en RSE	Frecuencia	% porcentaje
Cumplir con los requerimientos de ley	39	7.49
Cumplir con las evaluaciones de organismos reguladores	29	5.57
Otorgar condiciones de trabajo decentes y seguras para los empleados	25	4.80
Generar acciones o protocolos para prevenir impactos involuntarios	25	4.80
Eliminar estrés laboral y enfermedades psicosociales	23	4.41
Revelación de información sobre políticas internas y ambientales	20	3.84
Transparencia de decisiones internas de la empresa	20	3.84
Actividades que cumplen con el marco legal	19	3.65
Sondeos entre el personal para detección de inconformidades	17	3.26
Respetar como mínimo las normas y leyes ambientales de la organización	17	3.26
Protocolos y leyes de derechos humanos de los empleados	16	3.07
Dar a conocer cantidades y aplicaciones de los recursos financieros	16	3.07
Protección equitativa a trabajadores temporales y de planta	16	3.07
Planes de acción y protocolos por siniestros económicos	14	2.69
Dar a conocer precios, impuestos y políticas de devoluciones	14	2.69
Área encargada de quejas y sugerencias	13	2.50
Condiciones de trabajo que cumplen con leyes y normas	12	2.30
Programas para siniestros ambientales	12	2.30

Cumplir con todos los requisitos legales, con auditorías	12	2.30
Reconcomiendo a ahombres y mujeres por igual	11	2.11
Estándares de comportamiento ético entre el personal	11	2.11
Frecuencia con que se promueve el comportamiento ético	11	2.11
Códigos de ética a la vista de los empleados	11	2.11
Resolución de conflictos éticos entre personal	10	1.92
Planes de contingencia ambiental	10	1.92
Información de los procedimientos de compra de la empresa	10	1.92
Actividades de publicidad y marketing	9	1.73
Cuáles son las partes interesadas de la empresa	8	1.54
Obligaciones y derechos de los empleados, son conocidas	8	1.54
Evitar complicidad y corrupción en grupo	8	1.54
Respeto a nuestras partes interesadas y resolución de quejas o	8	1.54
Influencia en organizaciones para mejorar conflictos	7	1.34
Análisis de riesgo de partes interesadas que pueden afectar	7	1.34
Protocolo o acciones, para el manejo de conflictos y violaciones	7	1.34
Localización de la empresa con dirección y correos	5	0.96
Control de riesgos para la salud y seguridad en la empresa	5	0.96
Áreas destinadas de esparcimiento y descanso en la empresa	5	0.96
Protección de los datos privados de empleados	4	0.77
Manejo de ausencias, discapacidad año sabático en la empresa	4	0.77
Uso de imágenes o información discriminante	3	0.58
TOTAL (válido)	521	100.00
Datos perdidos	0	0.00
TOTAL	521	100.00

La tabla 4 muestra la frecuencia de actividades por empresa, incluyendo la micro empresa de control de comparación. Los resultados muestran mayor incidencia en acciones de RSE centradas en el ámbito laboral, medioambiental y de cumplimiento con las normas y leyes gubernamentales, los resultados mostrados, coinciden con lo reportado por López-Salazar [2013], donde evidencia que las empresas muestran la incorporación de estrategias de manera competitiva en dichos ámbitos.

La variable de rendición de cuentas, mostró una mayor preponderancia en acciones como protocolos para la prevención de impactos negativos involuntarios, y planes de acción y protocolos por siniestros económicos, así como planes de contingencia ambiental este último, de mayor consideración para FEMSA, debido en mayor medida su grado de empresa responsable con el ambiente y al número elevado de protocolos medioambientales que maneja desde hace 20 años.

Así mismo se observa una incidencia prevalente en las actividades de sondeo entre el personal para detección de inconformidades, con un 47% de frecuencia para la empresa Asturias, esto debido al hecho de ser una empresa del ramo técnico-industrial, que maneja un amplio número de empleados bajo un ambiente laboral de presión, por lo que el trato humano puede verse afectado de manera intermitente.

Para la variable de transparencia, se observa un porcentaje de frecuencia de 30 y 40% para las empresas, que incluyen actividades predominantes como transparencia de decisiones internas de la empresa, localización de la empresa con dirección y correos, actividades de publicidad y marketing y control de riesgos para la salud y seguridad en la empresa.

Es interesante la relación que existe para la actividad de localización de la empresa con dirección y correos, pues pesar de que todas las empresas mostraron un porcentaje de frecuencia similar, la empresa de mariscos, denotó mayor incidencia en la isma, debido al hecho de ser un negocio de servicios abierto al público.

Así mismo se observa que las actividades de preponderancia para las variables de comportamiento ético, Intereses de las partes interesadas, principios de legalidad, normativa internacional de comportamiento, y respeto a los derechos humanos, fueron: estándares de comportamiento ético entre el personal, manejo de ausencias, discapacidad año sabático en la empresa, actividades que cumplen con el marco legal, respetar como mínimo las leyes ambientales de la organización y obligaciones y derechos de los empleados, son conocidas, respectivamente.

Tabla 4. Recopilación de actividades individuales que realizan las empresas objetivo en materia de responsabilidad social empresarial, porcentaje (%) de frecuencia por cada empresa

Variable	Empresas objetivo frecuencias			
	Códigos/Indicador	ASTURIAS	M.M	FEMSA
Rendición de cuentas	Evaluaciones de organismos reguladores	31.03%	24.14%	34.5%
	Planes de contingencia ambiental	10.00%	30.00%	50.0%
	Acciones o protocolos para prevenir impactos involuntarios	8.00%	20.00%	60.0%
	Planes de acción y protocolos por siniestros económicos	7.14%	21.43%	64.3%
	Programas para siniestros ambientales	16.67%	25.00%	50.0%
	Sondeos entre el personal para detecciones inconformidades	47.06%	17.65%	29.4%
Transparencia	Revelación de información sobre políticas internas y ambientales	30.00%	30.0%	25.00%
	Transparencia de decisiones internas de la empresa	10.00%	35.0%	30.00%
	Dar a conocer cantidades y aplicaciones de los recursos financieros	25.00%	25.0%	37.50%
	Localización de la empresa con dirección y correos	20.00%	40.0%	20.00%
	Dar a conocer precios, impuestos y políticas de devoluciones	21.43%	28.6%	28.57%
	Información de los procedimientos de compra de la empresa	30.00%	10.0%	20.00%
	Área encargada de quejas y sugerencias	25.00%	8.3%	33.33%
	Actividades de publicidad y marketing	11.11%	33.3%	22.22%
	Control de riesgos para la salud y seguridad en la empresa	40.00%	20.0%	25.00%
Comportamiento ético	Frecuencia con que se promueve el comportamiento ético	9.09%	54.5%	9.09%
	Estándares de comportamiento ético entre el personal	27.27%	63.6%	12.30%
	Resolución de conflictos éticos entre personal	10.00%	44.7%	25.30%
	Códigos de ética a la vista de los empleados	27.27%	25.40%	38.40%
	Protección de los datos privados de empleados	20.58%	35.0%	38.40%
	Uso de imágenes o información discriminante	17.96%	25.00%	39.00%
Intereses de las partes interesadas	Cuáles son las partes interesadas de la empresa	12.50%	37.5%	37.50%
	Respeto a nuestras partes interesadas y resolución de quejas	37.10%	20.0%	30.40%
	Análisis de riesgo de partes interesadas que pueden afectar la organización	28.57%	28.6%	29.40%
	Manejo de ausencias, discapacidad año sabático en la empresa	25.00%	50.0%	17.98%
	Condiciones de trabajo que cumplen con leyes y normas	41.67%	25.0%	8.33%
Principios de legalidad	Cumplir con todos los requisitos legales y con auditorias	41.67%	68.4%	10.67%
	Actividades que cumplen con el marco legal	5.26%	41.7%	21.05%
	Grado de cumplimiento con la ley.	17.95%	53.8%	20.26%
	Condiciones de trabajo decentes y seguras para los empleados	8.00%	56.0%	12.00%
Normativa internacional de comportamiento	Respetar como mínimo las leyes ambientales de la organización	17.65%	52.9%	11.76%
	Influencia en organizaciones para mejorar conflictos	27.14%	14.3%	30.38%
	Evitar complicidad y corrupción en grupo	37.50%	12.5%	40.0%
Respeto a los derechos humanos	Obligaciones y derechos de los empleados, son conocidas	62.50%	12.5%	12.50%
	Protocolos y leyes de derechos humanos de los empleados	25.00%	37.5%	6.25%
	Áreas destinadas de esparcimiento y descanso en la empresa	20.00%	40.0%	40.00%

	Protocolo o acciones, para el manejo de conflictos y violaciones	28.57%	28.6%	28.57%	14.29%
	Reconcomiendo a hombres y mujeres por igual	18.18%	45.5%	18.18%	18.18%

Trabajo a futuro

Dentro de la investigación, se pretende construir un modelo de responsabilidad social sintetizado que permita a las empresas, no exclusivas del sector de alimentos, también de distintos rubros, implementar acciones efectivas que puedan llevarlos a dirigir sus acciones a formarse como empresas socialmente responsables. Por lo que el trabajo a futura, consistirá en la creación del modelo propuesto mediante la síntesis de las actividades que las empresas que ya sustentan el distintivo RSE, sugieren con mayor relevancia

Conclusiones

Se realizo la descripción de las actividades de tres empresas de alimentos que gozan del distintivo ESR.

Se concluye con base a las respuestas de las empresa entrevistadas que las actividades que muestran una estrecha correlación, en cuestión de frecuencia de aplicación son, el cumplir los requerimientos de ley y cumplir con las evaluaciones de organismos reguladores , así mismo, se observa una mayor frecuencia de estas actividades con las empresas La Mansión del Marisco y FEMSA, respectivamente, esto debido al hecho de que la primera es un empresa alimenticia de servicio, cuya complejidad en cuestión de dichas actividades es mayor, en tanto que FEMSA es una empresa grande socialmente responsable que cuenta con actividades complejas y extensas.

Por otro lado, las dos actividades subsecuentes que delimitan una mayor de frecuencia para las empresas responsables son el otorgar condiciones de trabajo decentes y seguras para los empleados y generar acciones o protocolos para prevenir impactos involuntarios, las cuales presentaron, mayor incidencia para las empresas de mariscos (M.M) y FEMSA, respectivamente.

Referencias

1. A. Aguilar. (2013). Panorama de la Responsabilidad Social en México. Responsable.
2. Aguilar Alejandra. (2013). Panorama de la Responsabilidad Social en México. Recuperado el 22 de septiembre de 2018, de responsable:
https://www.responsable.net/estudios/mexico/Panorama_Responsabilidad_Social_Mexico_2013_Responsable.pdf
3. Austin, J. y Coatsworth, J. (2007). Las empresas y el vuelvo político de América Latina hacia la izquierda. Harvard Business Review, http://sipa.columbia.edu/resources_services/faculty_curriculum/.
4. Barroso, F. (septiembre de 2008). Entrepreneurial Social Responsibility. A study focused in forty enterprises in Merida. Contaduría y Administración, No. 226.
5. Brown, T. J. (1997). The company and the product: corporate associations and consumer product responses. Journal of Marketing, 68-84.
6. Castaño, E. J. (2011). Comunicar la responsabilidad social, una opción de éxito empresarial poco explorada. Revista Lasallista de Investigación, vol. 8, núm. 2, 8(2), 173-186, julio-diciembre. Colombia.
7. CEMEFI. (16 de Julio de 2013). CEMEFI. Recuperado el 02 de noviembre de 2018, de CEMEFI:
<http://www.cemefi.org/RSE/distintivo-RSE/convocatoria-y-formatos-RSE-2013.html>
8. Chunga, C. F. (2017). El estudio y la investigación documental: estrategias metodológicas y herramientas TIC. México, DF.: ISBN: 978-612-00-2603-8.
9. Compact, T. G. (2015). The Global Compact. Recuperado el martes de septiembre de 2018, de <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>
10. Cortina Orts, A. (2006). La RSC y la ética empresarial. En L. VARGAS ESCUDERO, Mitos y realidades de la RSC en España (pág. Capítulo 6). THOMSON.
11. Empresarial, A. (2012). ¿Qué es la RSE? <http://accionrse.cl/contenidos.php?id=44&que-es-la-RSE.htm>.
12. ENAPROCE. (2015). INEGI. Obtenido de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
13. ENAPROCE. (2017). INEGI. Recuperado el 12 de Noviembre de 2018, de Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
14. Encuesta Nacional de Comercio y Servicios. (2015). LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Mexico: Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.
15. Escalante, R. &. (2011). El sector de manufacturas en Guanajuato y su participación en el mercado nacional. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 87-112.
16. Española, R. (2015). PACTO MUNDIAL. Recuperado el junio de 2018, de <https://www.pactomundial.org/2015/02/10-principios-del-pacto-mundial/>
17. EXPOK. (8 de Junio de 2015). EXPOKNEWS. Recuperado el 11 de octubre de 2018, de EXPOKNEWS:
<https://www.expoknews.com/estudio-sobre-responsabilidad-social-empresarial-en-mexico-expok-2015/>
18. EXPOK. (06 de Junio de 2016). EXPOK. Recuperado el 22 de octubre de 2018, de <https://www.expoknews.com/cuantas-empresas-tienen-el-distintivo-RSE/>
19. Gonzalez, E. M. (2015). La Responsabilidad como Factor Competitivo.
20. H., Sampieri, F. Collado, B. Lucio. (2010). Metodología de la investigación. México, D.F.: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.